

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Гаибназарова Феруза Пардабаевна

доцент кафедры биологии,

Сафарова Наргиза Камаловна

преподаватель кафедры Биологии

Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10484916>

Рассматриваются возможность и опыт применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в самостоятельной деятельности учащихся, прежде всего, использование ресурсов Интернета при подготовке домашних заданий на уроках зоологии по теме «Тип Членистоногие».

Использование образовательных ресурсов сети Интернет позволяет значительно расширить и разнообразить содержание обучения зоологии, сделать урок интереснее, повысить мотивацию ученика к получению знаний. Интернет-ресурсы содержат интересные сведения, рисунки, схемы, фотографии, аудио- и видеофрагменты, касающиеся жизни и развития зоологических объектов. Используя сеть Интернет и перечисленные ресурсы, преподаватель может дополнить традиционный урок экскурсией по биологическим музеям, провести сравнение существующих подходов к трактовке эволюции, познакомить школьников с редкими и исчезающими растениями и животными. Большинство ресурсов наряду с содействием овладению биологическими знаниями, способствуют формированию у школьников необходимого экологического образования, воспитывают любовь к уникальной и многообразной природе родины [1, 2].

Что касается использования ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в самостоятельной деятельности учащихся это, прежде всего, использование ресурсов Интернета при подготовке домашних заданий. Одной из форм домашних заданий может быть не только подготовка сообщений по темам, а, например, на средней ступени обучения вполне приемлемыми будут задания на составление тестов по темам. Такие тесты сдаются на проверку в распечатанном виде, на электронных носителях и могут после проверки учителем использоваться для взаимной проверки знаний учащимися [3,4, 5].

Ни для кого из педагогов уже не секрет, что при самостоятельной подготовке к уроку в качестве основного источника информации подавляющее большинство современных школьников используют отнюдь не литературные источники, а ресурсы Интернет [6, 7]. В этом есть большое преимущество, хотя бы в том, что ребята экономят личное время. Задача учителя научить учащихся правильно работать с найденной информацией, уметь ее структурировать, составлять к ней логические схемы, вопросы, выделять главное. Например, при изучении темы «Тип Членистоногие» ребята получают предварительное задание найти необходимую информацию в Интернете. Задания могут носить как индивидуальные, так и групповой характер [8,9].

На изучение темы «Тип Членистоногие» в учебном плане отводится 8 часов. Поэтому заранее класс делится на группы и каждой группе дается индивидуально задание по поиску той или иной информации. Подготовленные материалы предлагаются на уроке в виде презентаций или устных сообщений. Так к уроку «Разнообразии и значении ракообразных» рекомендуются следующие ресурсы:

www.zoocollection.narod.ru - сайт, на котором представлены коллекции, иллюстрирующие многообразие ракообразных, согласно их географической приуроченности;

www.nauki-online.ru/biologiya - сайт, созданный ассоциацией биологов, на котором собраны полезные ссылки по биологии, и где на биологических форумах обсуждаются актуальные зоологические проблемы.

К уроку «Многообразии паукообразных»:

www.rudocs.exdat.com-сайт научно-популярных фильмов, раскрывающих видовой разнообразии и географическое распространение паукообразных.

К уроку «Роль насекомых в природе»:

www.zoo.rin.ru - сайт с информационными материалами о роли и значении насекомых;

www.biology.ru - подборка обучающих мультимедийных презентаций, позволяющих рассмотреть влияние животных на биоценозы.

www.nature.ok.ru — «Редкие и исчезающие животные России», на сайте представлена информация о животных России, внесенных в Красную

книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы - записи голосов, видеосюжеты.

К уроку «Роль насекомых в природе»:

www.kenunen.boom.ru — сайт, содержащий фотографии членистоногих: пауков, стрекоз и бабочек, и

www.zin.ru — изумительный сайт. На его многочисленных страницах дается полная и исчерпывающая информация о жуках. Любой специалист, учитель биологии и просто любитель природы найдет здесь интересный и нужный для себя материал.

К уроку «Насекомые - вредители растений»:

www.zooland.ru - прекрасный сайт, содержащий обилие интереснейших сведений о самых разнообразных животных. Информация изложена кратко, в доступной форме, приведены фотографии. Сайт постоянно обновляется.

К уроку «Насекомые - паразиты человека и животных, переносчики возбудителей заболеваний»:

www.dsc.discovery.com - официальный сайт канала Discovery.

www.planetmicro.net/index.php - «Планета Микро», сайт, иллюстрирующий структурные и физиологические процессы насекомых, паразитов животных и человека.

К уроку «Одомашненные насекомые: пчеловодство. Охрана насекомых»:

www.beckman.illinois.edu - Bugscope проект предлагает преподавателям и учащимся использовать возможности сканирующего электронного микроскопа, который управляется через веб-браузер и наглядно показывает микроскопическое строение рассматриваемых объектов.

www.pchelkin.org/polezno_znat/634-pchely-odomashnennye-nasekomye.html - сайт посвящен пчелам -единственным насекомым, прирученным человеком.

www.wikipedia.org - интернет-проект по созданию полноценной и точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

www.cellbiol.ru - информационно-справочный ресурс по биологии.

Если время позволяет, лучшие работы можно отметить и предложить ребятам выступить с сообщениями по своим темам, конечно же, такая форма - это результат длительной целенаправленной работы с учащимися над информацией.

При организации исследовательской деятельности ресурсы Интернет становятся незаменимыми при поиске теоретической информации, для ознакомления с другими исследовательскими проектами, **» наконец, в Интернете можно найти информацию о проведении конкурсов и принять® таковых участие. Учащимся предлагаются возможности поисковой системы Google для биолога:

www.google - поиск (веб, картинки, видео);

maps.google - карта мира (карта, спутник, земля);

1 tnuislate.google - on-line переводчик;

books.google.ru - e-book;

I mail.google - электронный почтовый ящик;

многое и многое ещё на: <http://www.google.ru/intl/ru/options/>.

Здесь следует отметить, что в белорусском интернет-пространстве такая информация весьма ограничена и ее следует развивать. Развитие онлайн образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) должно стать составной частью современного белорусского образования. Это позволит учащимся целенаправленно находить учебно-значимую информацию и систематизировать ее по заданным признакам.

Таким образом, использование ресурсов Интернета для изучения нового материала на уроках и при подготовке домашнего задания делает урок интереснее, повышает мотивацию ученика к получению знаний.

Использованная литература:

1.Использование информационно-коммуникационных технологий в современном воспитательно- образовательном процессе школы как средство повышения профессиональной компетентности учителя [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ta`lim.uz>.

2.Стамберская, Л. В. Урок биологии шагает в компьютерный класс [Текст] / Л. В. Стамберская // Биология в школе. - 2006. - № 6. - С. 31-36.

3.Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]: в 2 т. / Г. К. Селевко. - Т.1.-М.: НИИ школьных технологий, 2006. - 816 с.

4. Пазиллов А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий. Ташкент: Фан, 2014. Б-11

5. Pazilov A., Gaibnazarova F. Geographical variability of conchological features of the terrestrial mollusk *Pseudonapaeus aptechus* // Proceedings

- of the VIII International Scientific and Practical Conference.- Krasnodar, 2014.- pp. 128-130.
6. Gaibnazarova F. The nature of the variability of the signs of the sexual apparatus of *Pseudonapaeus Albiplicata* From the Chatkal, Kuraminsky Ridges - Guliston Davlat Aksborotnomasi University, No. 3. 2015 Б-21
7. Gaibnazarova F., Pazilov A. On the fauna of terrestrial mollusks (gastropods, Puymonata) of the Kugitangtau ridge. Proceedings of the conference "Ecology, Evolution and systematics of animals" November 13-16, 2012 Б-13-16
8. Gaibnazarova F., Pazilov A. Conchological variability of terrestrial mollusks *Nanosignals* of *gibbulinopsis* of Turkestan and Zarafshan ridges. Zoological studies of the regions of Russia and adjacent territories materials for the III International Scientific Conference. Nizhny Novgorod - 2014.
9. Pazilov A. Gaibnazarova F., Karimova H. Complexes of terrestrial mollusks in various biotopes of the Zarafshan ridge JOURNALNX - Interdisciplinary peer-reviewed journal ISSN: 2581-4230, Website: journalnx.com, June 18-19, 2020.
10. Pazilov A., Gaibnazarova F., Karimova x alien species *Monacha carthusiana* (Mollusks, gastropods, pulmonary) as a new intermediate host of the nematode *cystocaulus ocreatus* in uzbekistan. Naukoviy visnik Uzhhorod universitetu Seriya Biologiya, Vipusk 40, 2016: Б 83-85.
11. Gaibnazarova F., Karimova H., Mukhammadiev Z. "Geographical and ecological analysis of dry mollusks in Uzbekistan and adjacent regions" 2021. Б-14
12. Gaibnazarova F., Karimkulov A. Composition and distribution of terrestrial mollusks in vertical landscape zones and biotopes. - Journal of Publications Novateur JournalNX - Interdisciplinary peer-reviewed journal ISSN NO.: 2581 - 4230 VOLUME 7, ISSUE 3, March - 2021 - p177-182.
13. Gaibnazarova F. The nature of the variability of the signs of the sexual apparatus of *Pseudonapei albiplicate* from the Chatkal and Kuramin ranges. Biological Sciences of Kazakhstan No. 3, 2014.
14. Gaibnazarova F. Biological diversity of terrestrial mollusks of the Surkhan-Sherabad valley and its surrounding mountain ranges // Naukovi zapiski Ternopil National Pedagogical University im. Volodimira Gnatyuk. Ser. Biologiya Ternopil : TNPU, 2012. - Vip. 2 (51), Spec. vip. : Moluski:

results, problems and prospects doslizhen. - pp. 54-57– - Bibliogr. in kinci art.

15. Pazilov A., Gaibnazarova F. Conchological variability of the terrestrial mollusk *Signature of gibbulinopsis* from the Baysuntau, Kugitangtau and Babatag ridges. "Ecology, evolution and systematics of animals". Ryazan - 2012 Materials of the international scientific and practical conference

16. Pazilov A., Gaibnazarova F. Species composition and variability of terrestrial mollusks of the genus *Cochlicopa* of Uzbekistan and adjacent territories / Ecological features of biological diversity: proceedings of the 5th International Conference - Hadjent, 2013 - pp.96-97.

17. Pazilov A., Gaibnazarova F. Population variability of conchological features of the terrestrial mollusk *Pseudonapei secalin* from the Turkestan ridge// Theory and practice of current research. Materials of the VI International Scientific and Practical Conference.- Krasnodar, 2014. pp. 45-47.

18. Goibnazarova F., Pazilov A. Conchological variability of terrestrial mollusk *Nanosignals of gibbulinopsis* in Turkestan and Zarafshan ridges//Zoological studies of the regions of Russia and adjacent territories. III International Scientific Conference.- Nizhny Novgorod, 2014. pp.35-37.

19. Gaibnazarova F., Karimova H. A variety of dry mollusks common in the regions of Uzbekistan and adjacent to it // Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Volume 25, Issue 6, 2021, pp. 2233-2242. Received April 25, 2021; Accepted May 08, 2021.

20. Гаибназарова Ф.П., Каримкулова.А.Т . Процентное распределение наземных моллюсков в различных местообитаниях. вып. 7 № 1 (2022): Тематический зоологический журнал

21. F Gaibnazarova. A variety of dry shellfish is common in the regions of Uzbekistan and adjacent to it. Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25 (6), 2828-2834

22. Gaipnazarova Feruza. Distribution of land snail by vertical zones and biotopes of *Pseudonapaeus* species in Fergana, Chatkal and Kurama mountain range // European science review. – 2016. – №. 1-2. – pp. 3-4.

23. Usmonovna, N. A. (2022). Raising children is the biggest responsibility.

